

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ НЕМЫШЕЧНО-ИНВАЗИВНОГО РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

Хошимов Равшан Абдурасулович

Республиканский специализированный научно-практический
медицинский центр онкологии и радиологии МЗ РУз, г.Ташкент.

Бойко Елена Владимировна

(PhD), Доктор медицинских наук, Профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17421747>

Введение. Несмотря на наличие определенных рекомендаций по лечению пациентов с немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря (НМИРМП) с наличием высокого риска прогрессии, встречаемость рецидива в ближайший послеоперационный период остается задачей для врача.

Цель исследования: Оценка эффективности и безопасности удаления опухолей мочевого пузыря (МП) единым блоком (en bloc) по сравнению с чипсовой стандартной трансуретральной резекцией (ТУР).

Материалы и методы. В условиях Республиканского специализированного научно практического центра онкологии (РСНПМЦОиР) с 2020 по 2025 г. 390 больных с первичной и рецидивной стадиями опухоли мочевого пузыря, сTa-T1, выполнена трансуретральная резекция (ТУР). Критериями включения в исследование были первично выявленные или рецидивирующая немышечно-инвазивная опухоль мочевого пузыря от 0,5 см до 3,0 см, стадиями pTa-T1. Первичной конечной точки исследование считали рецидив опухоли после ТУР мочевого пузыря (ТУР МП). Вторичной конечной точки были частота скрытой перфорации мочевого пузыря, рецистоскопия тампонады мочевого пузыря, ранние рецистоскопии для определения стадии РПМ. Для окончательного анализа исследователи отобрали 180 (46%) пациентов в группе, где опухоли были удалены в en-block (основная группа) и 210 (54%) пациентов в группе, где опухоли были извлечены с использованием традиционного ТУР МП (контрольная группа). В основной группе опухоль была удалена единым блоком с помощью монополярного электрода в форме J (песчаного клиновидного электрода) у 85 (47%) пациентов, с помощью крючковидного электрода у 54 (30%). С помощью гибридной процедуры (гидропрепарат и монополярная электрохирургия) с помощью струи воды у 41 (23%).

Результаты. Частота рецидивов в основной и контрольной группах составила 12% и 24% соответственно ($p > 0,05$). Не было существенных различий во времени операции, периодах дренирования мочевого пузыря и

частоте осложнений. Ранняя рецистоскопия и биопсия потребовалась у 10,1% пациентов в основной группе по сравнению с 26 % среди пациентов контрольной группы ($p>0,05$), что соответственно объясняется более качественным гистологическим материалом, полученным во время en-block ТУРМП

Заключение. En-block ТУРМП мочевого пузыря является эффективным и безопасным методом трануретральной резекции опухоли у пациентов с немышечно инвазивным РМП и опухолями размером 0.5-3.0 см. Гистологический материал, полученный путем удаления опухоли в en-block, может дать более качественное морфологическое заключение